

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10198703>

Рахимова Рушана Эльдаровна

Преподаватель кафедры иностранных языков

Университет Журналистики и Массовых Коммуникаций, Узбекистан

***Аннотация.** Массовое и повсеместное использование цифровых технологий и социальных сетей в повседневной жизни способствует поиску эффективных путей их применения в образовательном процессе. В данной статье рассматриваются вопросы обучения иностранному языку в условиях цифровизации современного мира и организации учебного процесса, используя социальные сети, приводятся основные характеристики, которые показывают их эффективность и открывают возможности для развития различных форм сетевого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Также в статье освещаются возможности преподавания на медийных площадках, их достоинства и недостатки, готовность обучающихся и преподавателей к включению в учебный процесс социальных сетей, их педагогическая применимость в качестве средства обучения иностранному языку.*

***Ключевые слова:** модернизация процесса образования; обучение иностранному языку; компьютерные технологии; социальные сети; иноязычная информационная компетенция.*

SOCIAL MEDIA AS A TOOL FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES

***Annotation.** The mass and widespread use of digital technologies and social networks in everyday life contributes to the searching for effective ways to apply them in the educational process. This article is devoted to the issues of teaching a foreign language in the conditions of digitalization of the modern world and the organization of the educational process using social networks, presents their main characteristics, which show their efficiency and open up opportunities for the promotion of various forms of network interaction of all subjects of the educational process. The article also highlights the possibilities of teaching on media platforms, their advantages and disadvantages, the willingness of students and*

educators to incorporate social networks in the educational process, their pedagogical applicability as an educational tool of a foreign language.

Key words: *modernization of educational process; foreign language learning; computer technologies; social networks, communication; foreign-language information competence.*

Цифровизация современного мира и развитие компьютерных технологий стали отправной точкой для модернизации и перестройки многих областей человеческой жизни. Сфера образования не стала исключением в этом ряду. Новые технологии диктуют свои правила и трансформируют привычную картину мира. В настоящее время невозможно себе представить процесс обучения без использования информационных компьютерных технологий. В противном случае, этот процесс попросту не будет соответствовать современным нормам и стандартам качества. С каждым годом влияние цифровых технологий на образование только усиливается, порою даже вытесняя традиционные формы обучения. Появляются все новые программные платформы и сервисы, цифровое пространство заполнено большим количеством актуального учебного материала, формат развлекательных платформ трансформируется в обучающий, что в свою очередь способствует большему вовлечению студентов в учебный процесс

Использование ресурсов глобальной компьютерной сети способствует развитию межкультурной коммуникации, существенно помогает в поиске необходимой для студентов информации по интересующим их научным, профессиональным и социальным тематикам. В последнее время значительно расширилось количество баз данных, сайтов и информационно-поисковых систем, которые можно использовать в процессе обучения. Интернет-ресурсы представляют собой источники актуальной и аутентичной информации. Современные компьютерные технологии позволяют использовать Интернет не только как инструмент для познавательной деятельности, но и как инструмент для общения, и как средство обучения.

Многие студенты, изучающие иностранный язык вне языковой среды, в условиях реального общения сталкиваются с определенными лингвистическими и психологическими трудностями (скорость речи носителей языка, особенности разговорной речи; психологическая боязнь сделать ошибку, быть непонятым и др.). Необходимость приобретения учащимися опыта самостоятельной речевой деятельности с носителями языка, формирования различных коммуникативных компетенций, требует новых методических решений. Одним из

таких решений может стать использование социальных сетей в обучении иностранному языку.

Принимая во внимание фокус современного образования на индивидуализацию, социальные сети приобретают особую актуальность, так как благодаря им появляется еще одна возможность разработки и сопровождения индивидуальной образовательной программы, выстраивания индивидуальной образовательной траектории. В индивидуализации образования исключительную значимость приобретают такие ресурсы, как интернет-библиотеки, обучающие сайты, специальные обучающие компьютерные программы, игры, вебинары. Все вышеупомянутые ресурсы являются необходимым условием дистанционного образования, расширяющего возможности профильного обучения, предпрофессиональной подготовки, получения профессионального образования, развития карьеры. Проектирование и реализация образовательного процесса посредством социальных сетей способствуют не только выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, но и формированию широкого спектра компетенций, являются эффективным мотивационным компонентом познавательной деятельности [1, с. 123]. В социальных сетях можно работать в офлайн-программах, молодежных кластерах, организовывать и проводить семинары, дискуссии, образовательные события, что делает сети эффективным инструментом обучения.

В современном мире социальные сети представляют собой не только пространство для общения и коммуникации, но и выступают в качестве образовательных платформ. Социальные сети предоставляют большие возможности для улучшения и модернизации образовательного процесса, в том числе и в обучении иностранным языкам. Активное использование современных информационно-коммуникационных технологий способствует выстраиванию оптимального персонализированного образовательного вектора в процессе изучения иностранного языка и раскрытию личностного потенциала студентов. Отметим, что персонализированный образовательный вектор может выстраиваться даже в рамках отдельной дисциплины, что позволяет сделать обучение иностранным языкам личностно-ориентированным и учесть образовательные запросы обучающихся. Социальные сети в этом смысле имеют неоспоримые достоинства и можно выделить ряд преимуществ в их использовании при обучении иностранным языкам, среди которых следует отметить:

- 1) Актуальность социальных сетей в современном мире;
- 2) Широкое распространение социальных сетей среди молодёжи;
- 3) Возможность размещения большого количества информации;

- 4) Доступность через любые устройства, будь то компьютер или мобильные устройства, следовательно, доступность в любом месте и в любое время (в том числе в ходе занятия);
- 5) Возможность осуществлять деятельность дистанционно;
- 6) Интерактивность;
- 7) Возможность использовать имеющуюся в сети информацию, редактировать её и добавлять свою;
- 8) Многофункциональность (возможность реализации различных видов деятельности на одной платформе);
- 9) Возможность организовывать группы, сообщества, беседы разных видов; при этом создание закрытых сообществ и групп может способствовать повышению статуса студентов, создавать дополнительную мотивацию к обучению;
- 10) Повышение авторитета преподавателя (он становится ближе к студенту, поскольку показывает свою принадлежность к современному миру и заявляет о возможности работы, используя современные средства обучения, понятные студенту) [2, с. 141 – 144].

Как мы можем заметить, социальные сети имеют огромное количество положительных характеристик, которые позволяют модернизировать занятие по иностранному языку и разнообразить его. Именно по этой причине в наше время среди педагогов обсуждаются вопросы применения социальных сетей в образовательном процессе. Без сомнения, социальные сети не могут являться единственным средством цифрового обучения, но, тем не менее, их образовательные возможности не стоит недооценивать. Социальные сети несут множество полезной информации, которая может быть использована в образовательном пространстве. При обучении иностранным языкам они могут выступить хорошим источником в формировании навыков говорения, чтения, письменной речи и аудирования, при этом информация, предоставленная для изучения, всегда будет актуальной и аутентичной. Наиболее популярными социальными сетями среди студентов являются: Facebook, Instagram, Vkontakte,

Twitter [3]. При верном использовании этих социальных сетей и фильтрации предоставляемого контента перед студентом открываются большие возможности для изучения иностранного языка. Так, например, они могут разговаривать на иностранном языке с носителями, а также практиковать монологическую и диалогическую речь в непосредственном общении с иноязычными сверстниками. Тем самым повысится мотивация к изучению

иностранный язык, так как студенты будут иметь возможность применять свои знания на практике и понимать ценность изучаемого языка. Студенты также могут участвовать в дискуссиях и оставлять свои комментарии на иностранном языке, участвовать в конкурсах, которые организуют многочисленные сообщества в социальных сетях. Социальные сети также окажутся полезными и при формировании навыков чтения. Они позволяют читать новости, принимать участие в обсуждениях, читать различные истории, статусы на английском языке. Немаловажным также является чтение личных сообщений от зарубежных сверстников, так как в реальном общении учащимся необходимо выходить за рамки образовательной программы и искать значение различных идиоматических выражений, текстовых сокращений, что требует от учащихся самообразования [4, с. 405–407].

Можно выделить ряд социальных сетей, которые, по сути своей, имеют обучающий характер. Среди них стоит отметить Quizzlet – мейнстримное пространство, которое позволяет людям, изучающим иностранный язык, создавать карточки по лексическим темам и предлагает различные задания для их запоминания, Pinterest – социальная сеть, которая позволяет найти информацию по различным тематикам, в том числе и по иностранным языкам, создавать мудборды и делиться ими со своими друзьями или одноклассниками. Также существует огромное количество социальных сетей, основной целью которых является непосредственная коммуникация с носителями языка, здесь можно назвать такие популярные порталы, как Busuu.com, Lang8, Interpals.net, Conversationexchange.com, Speaku и многие другие.

Как мы видим, многофункциональность современных социальных сетей позволяет успешно интегрировать их в процесс обучения иностранному языку. Социальные сети также могут выступать в качестве средства связи между преподавателем и обучающимися, что в свою очередь способствует повышению уровня взаимодействия участников в условиях непрерывного учебного процесса, выходящего за рамки аудиторных занятий. Здесь стоит отметить использование так называемых «мессенджеров». Наиболее популярными на территории Беларуси являются Viber, WhatsApp, Telegram. Эти приложения позволяют создавать группы, закрытые сообщества, которые могут служить площадкой для осуществления коммуникации между студентом и преподавателем и передавать информацию в реальном времени. Необходимо подчеркнуть, что использование вышеупомянутых инструментов зачастую повышает авторитет преподавателя среди студентов и способствует созданию доверительных отношений.

В целом, использование социальных сетей в образовательном контексте по-прежнему имеет спорный характер и следует учитывать как преимущества, так и недостатки их включения в образовательный процесс для того, чтобы сделать его более эффективным как для преподавателей, так для студентов. Однако социальные сети могут стать дополнительным средством обучения иностранному языку, поскольку их использование может способствовать развитию творческих способностей студентов, повышать познавательную активность и мотивировать к учебной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хомерики, О. Г. Образование, наука, культура в глобальном информационном пространстве: Информационно-аналитический обзор // О. Г. Хомерики. – М.: Перспектива, 2008. – 380 с.
2. Кириллова, О. В., Цветкова, В. А., Яшукова, С. П. О структуре информационных ресурсов для научной, научно-технической и инновационной деятельности / О. В. Кириллова, В. А. Цветкова, С. П. Яшукова // Информационное общество. Интеллектуальная обработка информации. Информационные технологии: Материалы международной конференции, посвященной 55-летию ВИНТИ «НТИ-2007», Москва, 24-26 октября 2007 г. – М.: ВИНТИ, 2007. – С. 141–144.
3. Кечинов, М. А. Что такое социальные сети. История создания социальных сетей [Электронный ресурс] / М. А. Кечинов // Студия Михаила Кечинова. – Режим доступа: <http://mkechinov.ru/article.social.html>. – Дата доступа: 02.10.2021.
4. Клименко, О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса / О. А. Клименко // Теория и практика образования в современном мире: материалы Международной заочной научной конференции. – СПб.: Реном, 2012. – С. 405–407.
5. Muratova, N. (2022). Mass Media in State Strategic Programs of Information Society Development in Different Countries. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(4), 56-61.
6. Kasimov N., Toshpulatova N., Shofayzieva N. Nozima Muratova, Azizjon Irmatov. A Guide for Print Media Editors //Т. – 2008. – Т. 146. – С. 15.